

Universität Potsdam
Romanische Philologie
Projet : Rédaction d'un essai
Sommersemester 2024
Enseignante : Dr. Ippolito

13/05/2024

Exploration du multilinguisme et du plurilinguisme

Avantages, défis et perspectives

Hélène Essomba-Etama Doualla
MATRICULE : 793282

Généralement confondus, le plurilinguisme et le multilinguisme sont des ressources précieuses qui enrichissent nos vies individuelles et nos sociétés. Ces deux notions jouent également un rôle important dans le paysage linguistique mondial contemporain. Alors que le plurilinguisme se réfère à la capacité individuelle ou collective de maîtriser plusieurs langues, le multilinguisme englobe la coexistence et l'utilisation de plusieurs langues dans une société donnée (Narcy-Combes, 2014). De plus, il est important de noter que « Le multilinguisme d'un territoire ou d'un groupe social n'exclut pas que les individus qui le composent soient plurilingues, mais il n'exclut pas non plus qu'ils soient exclusivement monolingues » (Escoubas-Benveniste, 2009 :30). Ceci pour mettre en exergue la différence entre les deux notions. Dans cet essai portant sur le plurilinguisme et le multilinguisme, nous explorerons leurs avantages et inconvénients en nous posant principalement la question suivante : quels sont leurs atouts, leurs défis et leurs perspectives ? Car ces notions ne sont pas seulement des traits culturels, mais aussi des atouts économiques, sociaux, sociolinguistiques et même littéraire. Pour cette raison, nous commencerons par examiner les avantages et les défis du multilinguisme, puis ceux du plurilinguisme, avant d'aborder les perspectives qu'ils offrent.

Le multilinguisme, caractérisé par la coexistence de plusieurs langues au sein d'un même espace géographique, est une réalité observée dans de nombreuses sociétés à travers le monde, telles que la Suisse, le Canada, l'Inde et le Cameroun. Cette diversité linguistique présente des aspects positifs et négatifs qui méritent d'être explorés en profondeur. Surtout que, « L'un des éléments centraux de l'Europe du futur c'est le multilinguisme : les Institutions européennes pointent et investissent dans la naissance et dans la croissance d'un citoyen européen qui est conscient de ses particularités linguistiques et culturelles et au même temps ouvert au dialogue avec d'autres langues et cultures » (M.C Luise 20213)¹.

Par ce fait, le multilinguisme favorise la richesse culturelle et la tolérance interculturelle. En permettant la cohabitation harmonieuse de différentes langues, il offre aux individus la possibilité d'explorer et de comprendre des perspectives diverses. Cette ouverture d'esprit contribue à la construction de sociétés inclusives où la diversité est valorisée et célébrée. De plus, sur le plan économique, le multilinguisme peut être un atout majeur. En effet, il facilite les échanges commerciaux internationaux en éliminant les barrières linguistiques, ce qui stimule le commerce et favorise la croissance économique. Sur ce point, la Suisse et le Canada

¹ traduit par Francesco Maria Frolidi

sont de parfaits exemples. Les régions multilingues ont souvent un avantage concurrentiel sur la scène mondiale en raison de leur capacité à interagir efficacement avec un large éventail de partenaires commerciaux.

Cependant, le multilinguisme n'est pas exempt de défis. Il peut engendrer des tensions linguistiques et des conflits identitaires au sein des sociétés multilingues. Ces tensions peuvent être exacerbées par des politiques linguistiques discriminatoires ou des revendications linguistiques exacerbées, ce qui peut conduire à des divisions sociales et politiques. Le Cameroun, en guerre dans sa partie anglophone depuis 2015, peut servir ici d'exemple. De plus, la gestion administrative et législative dans un contexte multilingue peut être complexe et coûteuse, car les gouvernements doivent souvent investir dans des services de traduction et d'interprétation pour garantir une communication efficace avec tous les citoyens. En outre, sur le plan éducatif, le multilinguisme peut poser des défis, notamment en ce qui concerne la planification des programmes scolaires et l'accès équitable à l'éducation pour tous les groupes linguistiques.

Malgré ces défis, le multilinguisme reste un élément essentiel de la diversité linguistique et culturelle dans le monde contemporain. En reconnaissant les avantages du multilinguisme en termes de tolérance interculturelle et de développement économique, les sociétés peuvent mettre en place des politiques et des pratiques qui favorisent une coexistence pacifique des différentes langues. Cette cohabitation pacifique favorisera à son tour le plurilinguisme chez les individus.

Le plurilinguisme qui est la capacité de parler plusieurs langues, offre lui aussi une multitude d'avantages. Tout en favorisant une ouverture culturelle, il permet une compréhension plus profonde des différentes cultures et perspectives du monde. Sur le plan économique, il ouvre des portes professionnelles dans des secteurs tels que le commerce international et le tourisme. De plus, il stimule les capacités cognitives, contribuant à une meilleure mémoire et à une pensée plus flexible. Il facilite l'adaptation dans des environnements culturellement divers.

Par ailleurs, il on peut distinguer plusieurs types de plurilinguisme parmi lesquels : le plurilinguisme social et le plurilinguisme individuel. Le plurilinguisme individuel, par exemple, se réfère à la compétence linguistique d'un individu dans plusieurs langues. Il peut résulter d'une exposition précoce à plusieurs langues dans l'enfance, d'une éducation formelle ou informelle dans différentes langues, ou encore de l'immersion linguistique dans des contextes multilingues. Des écrivains comme Akira Mizubayashi illustrent à bien ce plurilinguisme individuel. Il a cette

aptitude à naviguer entre plusieurs langues avec maîtrise. Né au Japon et ayant appris et maîtrisé parfaitement le français plus tard dans la vie, Mizubayashi² a enrichi la littérature francophone de son style distinctif, influencé par sa maîtrise du japonais et du français et ses expériences diverses.

D'une autre part, le plurilinguisme social se manifeste dans les interactions entre individus ou groupes parlant des langues différentes. Il peut se produire dans des contextes multiculturels, où des personnes de différentes origines linguistiques se côtoient et interagissent quotidiennement. Dans de telles situations, le plurilinguisme facilite la communication et la compréhension mutuelle. Par exemple, l'écrivain Jhumpa Lahiri³, née de parents bengalis en Grande-Bretagne et élevée aux États-Unis, puise dans ses expériences de vie multiculturelles pour créer des œuvres littéraires qui explorent les thèmes de l'identité, de la migration et du déplacement linguistique.

Cependant, le plurilinguisme comporte également des inconvénients. L'apprentissage initial de plusieurs langues peut être difficile, nécessitant un investissement considérable en termes de temps et d'efforts sans jamais être sûr de bien maîtriser la langue désirée. De plus, il existe un risque de confusion linguistique et de mélange des langues, ce qui peut entraîner des malentendus et des difficultés de communication. En se concentrant sur plusieurs langues, il est possible de perdre la profondeur linguistique et culturelle associée à une seule langue. Malgré ces inconvénients, le plurilinguisme enrichit les sociétés en favorisant la communication interculturelle, valorise la diversité linguistique et reste un atout précieux dans un monde de plus en plus interconnecté, offrant des avantages tant sur le plan personnel que professionnel.

En conclusion, après avoir examiné les avantages et les défis du multilinguisme et du plurilinguisme, nous constatons que ces deux notions offrent à la fois des opportunités et des défis. Malgré leurs avantages, le plurilinguisme et le multilinguisme peuvent également poser des défis. Les inégalités linguistiques, les politiques linguistiques discriminatoires et les conflits linguistiques peuvent entraver la pleine réalisation du potentiel du plurilinguisme. En revanche, en comprenant mieux ces dynamiques et en travaillant à surmonter les obstacles qui peuvent advenir, les sociétés peuvent pleinement profiter de leurs avantages tout en atténuant leurs inconvénients. Ce faisant, elles peuvent créer des sociétés plus inclusives, dynamiques et

² <https://www.mizubayashi.net/biographie>

³ <https://www.britannica.com/biography/Jhumpa-Lahiri>

résilientes qui célèbrent la richesse de la diversité linguistique. Pour atteindre une mondialisation effective et pacifique, il est très important de s'engager en faveur de politiques linguistiques inclusives, d'investir dans l'éducation multilingue et de promouvoir la diversité linguistique dans tous les aspects de la vie sociale et économique. L'éducation jouera ici un rôle central dans cet effort, en encourageant l'apprentissage précoce des langues, en soutenant l'enseignement des langues minoritaires et en favorisant la sensibilisation interculturelle. Toutefois, la réalité linguistique actuelle montre plutôt que les politiques culturelles comme le tourisme et les politiques économiques penchent plutôt pour l'annihilation des langues minoritaires sur un territoire au profit d'une seule langue internationale telle que l'anglais ou la création d'une « lingua franca ». Il faudrait explorer et mettre en exergue les grands risques que présenterait une société monolingue avec des individus monolingues également.

Bibliographie :

Escoubas-Benveniste Marie-Pierre. 2009. *L'INSEGNAMENTO DELLE LINGUE IN ITALIA IN RELAZIONE ALLA POLITICA LINGUISTICA DELL'UNIONE EUROPEA WORKING PAPER 59/2009.* <https://core.ac.uk/download/pdf/11976155.pdf#page=30>

Luise, MC. 2013. <https://www.observatoireplurilinguisme.eu/dossiers-thematiques/education-et-recherche/30-sp-359/11950-l-europe-entre-plurilinguisme-et-multilinguisme-l-analyse-de-m-me-m-c-luise> , vu le 05 avril 2024

Narcy-Combes Marie-Françoise. 2014. Du multilinguisme au plurilinguisme : réflexions théoriques et propositions pratiques. Travaux & documents, 2014, Mutations en contexte dans la didactique des langues : Le cas de l'approche plurilingue et pluriculturelle et la perspective actionnelle, 46, pp.79–96. hal 02267886f. <https://hal.univ-reunion.fr/hal-02267886/document>

Autres sources

<https://www.mizubayashi.net/biographie>

<https://www.britannica.com/biography/Jhumpa-Lahiri>